

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR UCHUN UMUMRIVOJLANTIRUVCHI MASHQLAR VA ULARNING GURUHLARI

Madgafurova Dilfuza Oxunovna¹, Yigitaliyeva Muxlisa², Meliboyeva Jannatxon³

¹Qo`qon davlat pedagogika instituti katta o`qituvchisi, ^{2,3}Qo`qon davlat pedagogika institut talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304486>

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar uchun umumrivojlantiruvchi mashqlar haqida tushuncha, elka kamari muskullarini rivojlantirish, qo`l muskullarini rivojlantirish, saflanish mashqlari haqida ma`lumotlar berilgan.*

***Kalit so`zlar:** Umumrivojlantiruvchi mashq, elka kamari, qo`l muskuli, jismoniy mashqlar, badantarbiya*

***Аннотация.** В статье представлена информация о концепции общеразвивающих упражнений для детей дошкольного возраста, развитии мышц плечевого пояса, развитии мышц рук, а также упражнениях на выравнивание.*

***Ключевые слова:** общеразвивающие упражнения, плечевой пояс, мышцы рук, физические упражнения, физическое воспитание.*

***Abstract.** This article provides information about the concept of general developing exercises for preschool children, the development of shoulder girdle muscles, the development of arm muscles, and rowing exercises.*

***Keywords:** General developing exercises, shoulder girdle, arm muscles, physical exercises, physical education.*

UMUMRIVOJLANTIRUVCHI MASHQLAR.

Umumrivojlantiruvchi mashqlar bu maxsus mashqlardir. Ular butun organizmning rivojlanishi va sog`lomlashishida muxim rol o`ynaydi va elka kamari, gavda, oyoq kabi yirik muskul gruxlarining rivojlanishi va mustaxkamlanishiga, bo`g`imlarning xarakatchan bo`lishiga muskullar taranglashuvi va bo`shashuvi jarayonini normallashtirishga yordam beradi.

Qo`l va elka uchun mashqlar. Dastlabki holat: gavda tik tutilgan, oyoqlar elka kengligida ochilgan, qo`llarni yuqoriga, oldinga, yon tomonlarga ko`tarish, tovonlarni juftlab, oyoqlarni ochib, tik tutgan holatda oyoq uchida ko`tarilish. Qo`llarni ko`krak oldida tutgan yoki elkalarga qo`ygan holatdan ularni yuqoriga yon tomonga cho`zish. Elkalarni ko`tarish va pastga tushirish. Tirsakdan bukilgan qo`llarni oldinga va yon tomonlarga shaxdam yozib (barmoqlar musht qilib siqilgan), tirsaklarni orqaga bukish (23 marta) va qo`llarni ko`krak oldidagi holatdan yon tomonga cho`zish. Qo`llar tirsakdan bukilgan, barmoqlar elkaga tekkan holda aylanasimon harakatlarni bajarish. Bir qo`lda xalqani aylantirish; qo`llar oldinda, barmoqlarni ochish va yopish, bosh barmoqni bukish va barmoqlarni navbatmanavbat uning ustiga bukish.

Oyoqlar uchun mashqlar. O`tirgan holda oyoqni oldinga uzatib chalishtirish. Qo`llarni bosh orqasiga, elkalarga qo`yib turibo`tirish. Turgan holatda har bir oyoqni navbat bilan bukish, ketmaket 23 marta bukib ko`tarish. Oyoqlar keng yozilgan holda o`tirish, oyoqni oldinga siltab ko`tarib, oyoq uchini to`g`rilab, oldinga cho`zilgan qo`llarning kaftlariga tekkizish. Narvon pog`onasini, stul suyanchig`ini bir qo`l bilan ushlab turib, oyoqni erkin ravishda oldinga va orqaga silkitish.

Gavdani rivojlantiruvchi mashqlar. Boshni pastga egish, yuqori ko'tarish, o'ng va chap tomonga burish. Qo'llarni yuqoriga ko'tarib, yon tomonlarga yoyib, belga tirab, bosh orqasiga qo'yib yon tomonlarga burilish. Qo'llarni yuqoriga ko'tarib, atrofga yozib, oldinga engashish. Turgan holda gavdani yuqori qismini aylantirish. Orqaga tayanib o'tirib, ikki oyoqni ko'tarish, oyoq uchlarini cho'zish, oyoqlarni xuddi shu holatda tutib turish. Chalqancha yotgan holatdan yarim o'tirish va yana yotish. Orqa bilan yotib, ikki oyog'ini baravar ko'tarish. Orqa bilan yotgan holatda gimnastika o'rindig'ida tortilish. Gimnastika narvonchasining pog'onasidan ushlab, bir qo'l va oyoqni harakatlantirish. Gimnastika narvonchasiga orqa bilan suyanib turish va ikki qo'lni boshdan oshirib, uning pog'onasini mumkin qadar yuqorirog'idan ushlab; tizzalab yurish (tizza ko'zidan bukilgan oyoqlarni erdan navbatmanavbat ko'tarish).

Bu mashqlarning vazifasi to'g'ri qad-qomatni shakllantirish, butun tayanch xarakterini mustaxkamlash va qon aylanish, nafas olish, almashinish jarayonlari, nerv tizimi faoliyatini yaxshilashdan iboratdir. Umumrivojlantiruvchi mashqlar xarakterlarni idora qiluvchi oliy motor markazlari ishini faollashtiradi; tezkorlik, chaqqonlik, kuchlar nisbati, chidamlilik, egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlarni namoyon qilishga yordam beradi, ijobiy-emosional kayfiyat uyg'otadi.

Umumrivojlantiruvchi mashqlar bir necha guruhga bo'linadi:

1. Elka kamari va qo'l mushaklarini rivojlantirish va mustahkamlash uchun mashqlar.
2. Gavda, orqa mushaklarini rivojlantirish va mustahkamlash uchun mashqlar.
3. Oyoq va qorin mushaklarini rivojlantirish va mustahkamlash uchun mashqlar.

Birinchi guruhdagi elka kamari va qo'l mushaklari uchun mashqlar ko'krak qafasining nafas olishini oshirishga yordam beradi; diafragmani mustahkamlaydi, chuqur nafas olishga imkon beradi, umurtqani rostlaydi, yurak mushaklarini mustahkamlashga yordam beradi.

Ikkinchi guruh mashqlari gavda, orqa mushaklari uchun. Bu mashqlar to'g'ri qad-qomatning shakllanishiga ta'sir qiladi va gavdani oldinga va yon tomonlarga engashtirishda, o'ng, chapga burilishda, aylanishda umurtqaning egiluvchanligini rivojlantirishga yordam beradi.

Uchinchi guruh mashqlari oyoq va qorin mushaklari uchun. Ular ichki organlarni tez harakatlar (sakrashlar, sakrab tushishlar...) paytida chayqalishdan qorin muskullarini mustahkamlashga yordam beradi, shuningdek, vena qon tomirlarida qon yurishmay qolishining oldini oladi (tizzaga chapatilash, yarim cho'qqayish, cho'qqayish...).

Umumrivojlantiruvchi mashqlar bola organizmiga har tomonlama mustahkamlovchi ta'sir etadi.

Mashqdagi har bir harakat dastlabki holatdan gavdani to'g'ri holati (tik turgan), o'tirgan, yotgan holatlardan hamda oyoq va qo'llarning muayyan mashq uchun zarur holatdan boshlanadi. Dastlabki holatlar turlicha bo'ladi:

- Tik turgan holatda oyoqlar uchun dastlabki holat;
- Tik turganda qo'llarning dastlabki holatlari;
- O'tirgandagi dastlabki holatlar;
- Yogandagi dastlabki holatlar.

Jismoniy mashqlar ko'krak qafasi harakatchanligining kuchayishiga, nafas olishning chuqurlashishiga, o'pka hayot ko'laminig kengayishiga, qonning kislorod bilan to'yinishiga yordam beradi. SHuning uchun bolaning to'g'ri nafas olishi barcha mashqlarni bajarishida muhim rol o'ynaydi.

MASHQLAR DAVOMIDA BUYUMLARDAN FOYDALANISH

Bolalar bajaradigan umumrivojlantiruvchi mashqlarning katta qismi buyumlar: tayoqchalar, bayroqchalar, chambaraklar, lentalar, shnurlar, langarcho'plar, sharlar bilan; predmetlarda – gimnastika devori, skameyka, stullar, xodada amalga oshiriladi.

Bolalar buyumlar bilan bajariladigan mashqlarni qiziqish bilan bajaradilar, mashqlarni takrorlash to'g'ri muskul tonusini hosil qilishga yordam beradi.

Sarflanish mashqlari .Qayta sarflanish.Turli tomonlarga burishlar ,tarkalish va yigilishlar.

Saflanish mashqlari. Saflanish mashqlari — saflanishlar (davra,0, to'rttadan, sherenga bo'lib saflanish va hokazo), turli tomonlarga burilishlar (o'ngga, chapga, orqaga), tarqalish va yig'ilish, fazodagi barcha harakatlardan (turli saflanishlar va tarqalishlar) turli jismoniy mashqlarni bajarishda foydalaniladi (mashg'ulotlarda, ertalabki gimnastikada, harakatli o'yinlarda, bayram tantanalarida, sayrlarda, ekskursiyalarda).

Bolalarda bu mashqlarni bajarish jarayonida fazoda mo'ljal olishda harakatning muvofiqligi (turli mashqlarni hamma uchun umumiy suratda va o'zaro aloqada bajarish) tarbiyalanadi. Saflanish mashqlari bolalarda to'g'ri qad-qomatning shakllanishiga xizmat qiladi. Ular turli buyumlar bilan, qo'shiq, musiqa yoki zarbli asboblar (doira, nog'ora) jo'rligida bajarilishi mumkin.

Bolalarni ikkinchi kichik guruhdan boshlab tarbiyachi yordamida mashg'ulotlarda davra bo'lib turishga, ketma-ket o'z oldidagi bolani eslab qolgan holda kolonna bo'lib saflanishga o'rgatiladi. Davra bo'lib saflanishga o'rgatishga zal o'rtasida doira shaklida uzun arqondan foydalaniladi. Bolalar qo'lni-qo'lga berib, davra aylanib o'tadilar va uni tekislaydilar. Bolalar devor yonida, devor bo'ylab tortilgan arqon asosida kolonna bo'lib saflanadilar va hokazo. Bittadan kolonna bo'lib saflanishdan ikkitadan kolonna bo'lib saflanish oldinda turgan bolaning ikkinchisi orqasida turgan bola tomon burilishi bilan (boshqalar ham shunday qiladilar) amalga oshiriladi. Boshlovchi bolalar doimo almashinib turadilar va shunday qilib har bir kishi kolonnani boshqarishni o'rganadi (ko'z mo'ljallar: bayroqcha, o'yinchoq, stul va hokazolarga tayangan holda), fazo va unda kuch etgancha mo'ljal olish idrokini egallaydilar.

Urta guruhlarda bu ko'nikmalar bolalarda mashqlarni mustaqil bajarish va ularni talablarga muvofiq asta-sekin murakkablashtirish natijasida mustahkamlanadi. Bolalar saflanish va qayta saflanishni faqat turgan joyida emas, balki harakatda to'satdan beriladigan signal asosida ham bajara oladilar (2—3 davra bo'lib, juft-juft bo'lib, kolonna bo'lib va hokazo).

Katta guruhlarda barcha bolalar mustaqil ravishda tarbiyachi ko'rsatmasi bo'yicha juft-juft bo'lib, zal markazidan o'tib, to'rttadan bo'lib, o'ngga va chapga ajralib saflana va qayta saflana oladilar. Ular mo'ljalsiz tekis sherengaga saflanadilar. Kolonnaga yig'ilish va yoyilishni mayda qadamlar bilan bajaradilar, kolonna va bir-birlari o'rtasidagi masofani uzatilgan qo'l yordamida tekshiradilar; boshlovchini mo'ljalga olgan holda ko'z bilan chamalab saflanishni egallaydilar.

Shunday qilib, gimnastika mashqlarining barcha guruhi — asosiy harakatlar, umumrivojlantiruvchi va saflanish mashqlari bola organizmida kechadigan funksional jarayonlarni kuchaytiradi, jismoniy va har tomonlama rivojlanishga ta'sir qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. 24.05.2023 yildagi PF-76-sonli "Ma'muriy islohotlar doirasida raqamli texnologiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni

2. Grosheva I.V, Yevstafeva L.G, Maxmudova D.T, Nabixanova sh.B, Pak S.V, Nazarova V.A, Isxakova M.R, Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T:2022
3. O.Xasanboyeva “ Maktabgacha ta’lim pedagogikasi” Toshkent.,2006yil
4. G.M.Nazirova “Bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi” “ Bookmany print” 2024. 386 bet
5. N.A.Sultonova, G.M.Nazirova “Maktabgacha ta’limda qiyosiy pedagogika” “ Ilm va fan”, 2023. – 156 bet.
6. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. International Journal of Early Childhood Special Education 14 (5) 2022
7. A.Z .Baxodirovna “[Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
8. AZ Baxodirovna “[Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
9. P.F.Миннуллина, А.Р Нуриева, З.Б.Азизова “Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве” Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
10. A.Z.Baxodirovna, “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari” Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
11. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова “Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
12. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
13. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
14. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
15. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
16. ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент
17. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015